

Citation:

I. Fazekas', J. Kotschan & G. Ripka (2023):

NEW DATA TO OCCURRENCES ON THE FIG PSYLLA [*HOMOTOMA FICUS* (LINNAEUS, 1758)] IN HUNGARY. - *Növényvédelem* 84 [N.S. 59] 9: 381-383.

Abstract: Some new occurrences of the fig psylla are presented from Hungary. Besides the first detection

of this species from Budapest, we reported many recent occurrences from the Southern part of Transdanubia, together with some new observations on the overwintering of this species.

Keywords: Psylloidea, fig, Hungary, invasive species.

ÚJ ADATOK A FÜGE-LEVÉLBOLHA [*HOMOTOMA FICUS* (LINNAEUS, 1758)] HAZAI ELŐFORDULÁSÁHOZ (INSECTA: PSYLLOIDEA: HOMOTOMIDAE)

Fazekas Imre¹, Kontschán Jenő^{2,3} és Ripka Géza⁴

¹Pannon Intézet, 7625 Pécs, Magaslati út 24.

²Agrártudományi Kutatóközpont, Növényvédelmi Intézet, ELKH, 1525 Budapest, Pf. 102.

³Növénytudományi Tanszék, Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar, Széchenyi István Egyetem, 9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2.

⁴Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Növényvédelmi és Borászati Igazgatóság, 1118 Budapest, Budaörsi út 141–145.

E-mail: kontschan.jeno@atk.hu

Jelen közleményben a tavalyi évben (2022) hazánkból előkerült füge-levélbolha újabb előfordulásait mutatjuk be. Közleményünkben az új dél-dunántúli előfordulások mellett az első budapesti előkerülésről, valamint a faj hazai telelésének megfigyeléséről is beszámolunk.

Kulcsszavak: Psylloidea, füge, Magyarország, inváziós faj

A levélbolhák növényvédelmi szempontból kiemelkedő jelentőségű fitoparazita rovarok, mind hazai mind világviszonylatban. Hazánkból eddig 80 fajt ismerünk (Kontschán és Ripka 2020), azonban ismereteink a fajok elterjedéséről, teleléséről, biológiájáról hazai vonatkozásban is meglehetősen hiányosak. A tavalyi évben került elő, a korábbi években hazánk irányába erős terjedést mutató füge-levélbolha [*Homotoma ficus* (Linnaeus, 1758)], amely a Homotomidae család első hazai képviselője (Fazekas és mtsai 2022).

A Homotomidae családba tartozó levélbolhák kimondottan a Moraceae növény család tagjaira specializálódtak, elsődlegesen füge (*Ficus* sp.) fajokon élnek. Ahogy a tápnövényeik is elsődlegesen trópusi, szubtrópusi élőhelyeken fordulnak elő, úgy a Homotomidae család fajai is ezekben a régiókban őshonosak. Egyetlen egy fajuk él a Palearktikus régióban, a hazánkból is előkerült füge-levélbolha (Hollis és Broomfield 1989).

Anyag és módszer

A most bemutatott füge-levélbolhákat a füge bokrok átvizsgálásával, egyvelve gyűjtöttük. Az első szerző 2022 őszétől kezdve 2023 nyaráig dekádonként folyamatosan monitorozta a baranyai populációkat és nyomon követte az

áttelelő imágókat. Emellett a Budapest területen lévő fügebokrok átvizsgálását is elkezdtek.

A begyűjtött levélbolhákat a helyszínen alkoholos vagy üres fiolákba tettük és laboratóriumba szállítás után egy hétre tejsavba helyeztük, majd Leica 1000 fénymikroszkóppal azonosítottuk. Az azonosított egyedeket Keyence VHX-5000 digitális mikroszkóppal fényképeztük, majd az ATK Növényvédelmi Intézet Állattani Osztályán és a Pannon Intézetben helyeztük el.

A füge-levélbolha bemutatása

Homotoma ficus (Linnaeus, 1758) – füge-levélbolha

Chermes ficus Linnaeus, 1758

Homotoma viridis Klimaszewski, 1961

A faj rövid bemutatása: a füge-levélbolha imágója egyike a könnyen felismerhető levélbolhának. A fiatal, frissen átalakult állatok zöldes színezetűek, amelyek később sárgásak, majd barnássá sötétednek be. A csápja vastag, erősen szőrözött. Az elülső szárnyak hossza 3-4,5 milliméter, alakjuk enyhén hajlított. A szárny erezete mentén erős szőrök figyelhetően meg. Az elülső szárny szélein, az erek végződésénél barnás mezők láthatóak. A pofakúpok hiányoznak (1–4. ábrák). A lárvák aprók, meg-

közéltől 2,5 milliméteresek, zöld színűek, sokszor nagy tömegben található a füge levelelének fonákján, közvetlenül a fő- és oldalerekre tapadva (5., 6. ábrák és címkép).

1–4. ábrák. Füge-levélbolha [*Homotoma ficus* (Linnaeus, 1758)].
1. Oldalsó habitus, 2. Csápok oldalnézetben, 3. Fej felülnézetben,
4. Szárny oldalnézetben (Fotók: Kontschán Jenő)

Ismert előfordulások 2022-ben: Pécs: Havihegyi út, Kálvária utca, Magaslati út, Péter utca, Surányi Miklós út, Tettye utca; Harkány (Tenkes-hegy); Siklós-Máriagyűd [családi házas övezet]; Komló; Hévíz (Fazekas és mtsai 2022).

Új adatok: Budapest II. kerület, Vérhalom, Pentelei Molnár utca, 2023. VI. 22. leg. Kontschán Jenő; Harkány, Zrínyi Miklós utca, 2023. V. 22. leg. Fazekas Imre; Csarnóta, Fő utca (több családi háznál); Pécs, Miklós utca 15., 2023. V. 22. leg. Bóbits Beáta; Pécs, István utca, 2023. V. 18. leg. Fazekas Imre; Pécs, Gergely utca, 2023. V. 19. leg. Fazekas Imre; Pécs, Havihegy utca, 2023. V. 19. leg. Fazekas Imre; Pécs, Magaslati út 24., 2023. VI. 05. leg. Fazekas Imre; Pécs, Tettye és Havihegy városrészek (Mecsek oldal, kertvárosias rész) és városfal környéke (belváros), 2023 májusában sokfelé, leg. Fazekas Imre.

Megjegyzés: Ezekben a városrészekben eddig nem azonosított fügefajtákon egyáltalán nem volt megfigyelhető a füge-levélbolha, amíg a közvetlen mellettük lévő fákon tömeges volt a faj jelenléte. A szirmiai típusú fügeken (*Ficus carica*) és az ún. caprificus fügeken (*Ficus carica caprificus*) vizsgálva mindent kimutatható a füge-levélbolha megtelepedése. A különböző fügefajták származásának, DNS-változatainak elemzése az ősi háttér megállapítása céljából perspektivikus kutatási terület lehetne, s talán magyarázatot adna arra is, hogy egyes fügefákon miért nem telepedik meg a faj.

Életmenete: Egy- vagy két-nemzedékes faj. Eddigi ismereteink alapján tojás alakjában telel át, de megfigyeléseink alapján az imágók a tél végéig jelen vannak, tehát vannak imágó alakban is

áttelelő lokális populációk a Villányi-hegységben, valamint a Mecsekben. Pécssett, a Mecsek déli oldalán, 2022–23 telén az imágók decembertől egészen februárig jelen voltak a fügeágak elágazódásainak alsó oldalain csoportosan, általában 2–3 egyeddel. Januárban ritkák voltak az éjszakai fagyok (pl. január 30-án $-4\text{ }^{\circ}\text{C}$) és a nappali hőmérséklet $1\text{ és }16\text{ }^{\circ}\text{C}$ között inga-

5., 6. ábrák. Füge-levélbolha [*Homotoma ficus* (Linnaeus, 1758)].
5. A *Homotoma ficus* lárvák tipikus elhelyezkedése a fügelevél fonákján május utolsó hetében, 6. Az első zöldes színű imágók megjelenése június elején Lelőhely: Pécs, Mecsek oldal (Fotók: Fazekas Imre)

dozott. Február második hetében éjszaka –4–8 °C-t mért az első szerző, és az imágók csoportokban még mindig a fügeágakon tartózkodtak.

Bár március elején az éjszakák csak 0 és –2 °C-os voltak, és nappal nem volt ritka a 10, 18 °C-os hőmérséklet, az imágók eltűntek, többé nem voltak megfigyelhetők. Az első lárvák 2023. május első dekádjában jelentek a fügelevelek fonákján. Főleg a főér és az oldalerek mentén sorban, egymás mellett helyezkedtek el, a harmadrendű ereket nem preferálták (5., 6. ábrák és címkép). Az első imágók június első hetében jelentek meg a levelek fonákján (5., 6. ábrák és címkép), de a szomszédos házfalakra is átültek.

Kártétele: Megfigyelhető kártétele a szívogatásának eddig hazánkban nincs. Nagy tömegben feltételezhetően szerepe lehet a füge gyümölcs növekedésére és annak minőségére is. Gyümölcsöt szívogató lárvákat eddig nem figyeltünk meg.

Megvitatás

A füge-levélbolha mára már szélesan elterjedt faj, amely a mediterránumon kívül számos országba behurcolásra került, vagy jelent meg természetes terjedéssel. A most bemutatott adatok közül, a dél-dunántúli egyedek feltehetően a faj természetes szétterjedése nyomán hódítják meg hazánk déli területeit, míg a budapesti előfordulás esetében a déli ország-

részből, vagy a mediterrán országokból növényekkel való emberi behurcolás is elképzelhető lehet. A jelenlegi terjedési adatokat nézve feltételezzük azt, hogy hasonlóan a fügén élő füge-levélmolyhoz ez a faj is országosan elterjedt fajjá fog válni az elkövetkezendő néhány évben. Rohamos terjedéséhez valószínűleg hozzájárul, hogy az imágók az elmúlt hónapok erősen szeles időszakában nagy távolságokra is elkerülhettek, illetve az elmúlt időszakok enyhe telei is segíthetik a faj sikeres megtelepedését.

IRODALOM

- Fazekas, I., Kotschán, J. and Ripka, G. (2022): The first occurrence of the family Homotomidae (Hemiptera: Psylloidea) and *Homotoma ficus* (Linnaeus, 1758) in Hungary. *Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica*, 57: 139–147.
- Hollis, D. and Broomfield, P. S. (1989): *Ficus*-feeding psyllids (Homoptera), with special reference to the Homotomidae. *Bulletin of the British Museum (Natural History) Entomology Series*, 58: 131–183.
- Klimaszewski, S. M. (1961): Psyllidologische notizen I-II (Homoptera). *Annales Zoologici*, 19: 113–123.
- Kotschán J. és Ripka G. (2020): A seprűzanót-levélbolha [*Arytaina genistae* (Latreille, 1804)] első előkerülése hazánkból. *Növényvédelem*, 56: 453–456.
- Linnaeus, C. (1758): *Systema naturae*. Vol. 1. Stockholm, Sweden, pp. 1–824.

NEW DATA TO OCCURRENCES ON THE FIG PSYLLA [*HOMOTOMA FICUS* (LINNAEUS, 1758)] IN HUNGARY

I. Fazekas¹, J. Kotschán^{2,3} and G. Ripka⁴

¹Pannon Institute, H-7625 Pécs, Magaslati út 24, Hungary

²Plant Protection Institute, Centre for Agricultural Research, ELKH, H-1525 Budapest, P.O. Box 102, Hungary

³Department of Plant Sciences, Albert Kázmér Faculty of Mosonmagyaróvár, Széchenyi István University, Vár square 2, H-9200 Mosonmagyaróvár, Hungary

⁴National Food Chain Safety Office, Directorate of Plant Protection and Oenology, H-1118 Budapest, Budaörsi út 141–145, Hungary

E-mail: kotschan.jeno@atk.hu

Some new occurrences of the fig psylla are presented from Hungary. Besides the first detection of this species from Budapest, we reported many recent occurrences from the Southern part of Transdanubia, together with some new observations on the overwintering of this species.

Keywords: Psylloidea, fig, Hungary, invasive species.

Érkezett: 2023. július 31